

ALISHER NAVOIY G'AZALLARIDA TABIATNING OBRAZLANTIRILISHI

Alimardonova Muhsinabonu Baxrom qizi

Renessans ta'lim universiteti assistenti

muhsinabonua@gmail.com

+998941985141

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462706>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Alisher Navoiy lirikasida tabiat tasvirimng badiiy ifodasi, uning inson ruhiyati va tuyg'ularini ifodalashdagi ahamiyati, tabiatni obrazlantirish orqali muallifning badiiy niyatini yuzaga chiqarish, uni ochiqlash haqida fikr yuritiladi. Shoirning tabiat manzaralari ishtirok etgan g'azallari tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: tabiat, obraz, lirika, ramz, badiiylik.

Annotation: This thesis discusses the artistic expression of nature imagery in Alisher Navoi's lyrics, its significance in reflecting human emotions and inner states, and how the poet reveals his artistic intent through the personification of nature. The study analyzes the ghazals in which natural landscapes play a key role.

Keywords: nature, image, lyricism, symbol, artistry.

Barchamizga ma'lumki, Navoiy she'riyatining asosiy qismini oshiqona g'azallar tashkil qiladi. Bu oshiqona g'azallar tarkibida peyzaj obrazlari nihoyatda ko'p uchraydi. Bu peyzaj obrazlari vositasida muallif lirik qahramon ruhiyatini ochib berishga xizmat qiladi. Ya'ni muallif tabiatdagi mavjud voqeliklarni g'azallar tarkibiga ustalik bilan singdiradi, tabiatni obrazlashtiradi.

Ma'lumki, badiiy asarda qo'llangan har bir obrazning o'ziga xos vazifasi, asarda bajaradigan ma'no yuki bor. Tabiat jismlari Alisher Navoiy g'azallarida ma'lum bir maqsadlarni bajaradi. Shoirning asarda ulardan ko'zlagan maqsadi katta, ularni sharhlab, talqin qilish orqali obrazlarga yuklangan ma'no ochilib boradi. Bularga misol tariqasida eng ko'p qo'llanadigan gul, bulbul, bog', bulut, shamol, quyosh, suv kabi tabiat unsurlarini keltirishimiz mumkin. Shoir bu kabi jismlarni badiiy san'atlardan mohirona foydalanib shu qadar obrazlashtiradiki, ular g'azal bilan bir butunlikni tashkil qiladi, asarda ifodalanayotgan badiiy voqelik ular vositasida yuzaga chiqadi. Bu obrazlarning har biri g'azalda kontekstdan kelib chiqqan holda turli vazifalarni bajaradi. "Aniqrog'i, tabiat tasvirida har bir detal, lirik qahramon holatining ma'lum tomonini ochib berishga xizmat qiladi"¹. Masalan, shu baytga diqqat qarataylik:

Bu chaman ra'nolari sarkashlik etgandin ne sud,

Kim, xazon tarojidin emin emastur bir nihol².

Bu chamandagi gullarning sarkashlik qilishidan biror foyda bormikan? Axir, xazon (kuz) ta'qibidan bir nihol omon qolganini hech kim ko'rmagan-ku. Har qanday tirik jon o'z bahorining badalini xazon (qarilik, o'lim) bilan to'laydi. Bu tabiat qonunidir. Bu baytda shoir xazon, chaman, nihol singari tabiat jismlarini jonlantirib, inson umrining turli bosqichlari haqida falsafiy mushohada yuritmoqda.

Alisher Navoiyning oshiqona va peyzaj (qisman) g'azallari tarkibida keluvchi bulbul, gul, bog', quyosh, subh, shom, bog', bo'ston, bahr, dengiz, tomchi, yulduz, oy, sayyoralar singari tabiatga, borliqqa yoki koinot jismlariga mansub timsollar keng qo'llanilgan va ular shoir ijodiy

1. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983. 125-бет

2. Алишер Навоий. МАТ. 10 жилд –Т.: Фан, 1992. 386 б.

niyatini ifodalashda muhim ahamiyatga ega. Mumtoz g'azalchilikda o'ziga xos ramziy-istoraviy xususiyat kasb etuvchi bu timsollar g'azallarda shoirning badiiy niyatini, shuning bilan birga, o'y-fikrlar, orzu-istaklar, muammoli masalalarni ifodalashga xizmat qiladi. Peyzaj elementlarining turli badiiy san'atlar bilan uyg'unligini ta'minlagan ko'pgina g'azallarda ana shu fikrlar o'z tasdig'ini topadi. Misol tariqasida quyidagi baytni olsak:

Subh yetkurdi sabo gulbargi xandon mujdasin,
Yo ko'ngul topti Masih anfosidin jon mujdasin.
Yo falak berdi yig'i ko'r aylagan Yoqubning
Ko'zlari ochilmoq uchun Mohi Kan'on mujdasin³.

Hijron shomida yig'lab faryod qilayotgan oshiqqa tong shamolining yoridan xabar keltirishining quvonchi xuddi xuddi Iso Masihning ko'ngilga jon bag'ishlaganiga yoki falakning yetkazgan quvonchli mujdasi orqali farzandi hajrida yig'layverib ko'zlari ko'r bo'lgan Yoqub alayhissalomga suyukli jigarbandi Yusuf alayhissalomning topilish daragi kelib quvonchdan yana ko'zlariga nur qaytganiga qiyoslanmoqda. Yoridan kelgan xabarning quvonchini tasvirlashda Navoiy talmeh san'atidan go'zal tarzda foydalangan.

Alisher Navoiy asarlarida tabiat unsurlarini inson ruhiyatining badiiy ko'zgusi sifatida talqin etadi. Peyzaj timsollari, ayniqsa, badiiy san'atlar bilan uyg'unlikda ajoyib tasvir usulini yaratishga xizmat qilgan. G'azallarda qo'llangan har bir badiiy san'at o'ziga xos ma'noni ifodalashga xizmat qilgan. Ulardan foydalangan shoir lirik qahramon ruhiy holatini, oshiq-ma'shuqa munosabatlarini, tasvirdagi o'zgachalikni, ramziy timsollar sharhini, ta'rif-tavsif o'rinlarini o'zgacha uslubda ko'rsatib bera olgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983.
2. Алишер Навоий. МАТ. 10 жилд –Т.: Фан, 1992.

3. Алишер Навоий. МАТ. 10 жилд –Т.: Фан, 1992, 462 б.